

DÉFINITION DU TERME « ASTROLOGUistique »

Rustamova Feruza Ilkhomovna

professeur du département Philologie française

Raxmatullayeva Gulandon

Étudiante

Université d'état de Boukhara

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11394945>

Annotation: Cet article parle de l'étymologie comme de l'une des sections les plus intéressantes et fascinantes de la science du langage. L'astrologuistique à différentes périodes de son existence a fonctionné avec un nombre différent d'objets, leur nombre a augmenté régulièrement et continue de croître avec le développement de l'astrologie elle-même et du monde qu'elle décrit. Naturellement, dans le cadre du développement de l'astrologie et de ses méthodes, un grand nombre de nouveaux concepts, noms du ciel étoilé et termes sont apparus.

Mots clés : astrologie, astronomique, terme, astrologuistique, phénomène

L'astrologie à différentes périodes de son existence a fonctionné avec un nombre différent d'objets, leur nombre a augmenté régulièrement et continue de croître avec le développement de l'astrologie elle-même et du monde qu'elle décrit. Naturellement, dans le cadre du développement de l'astrologie et de ses méthodes, un grand nombre de nouveaux concepts, noms du ciel étoilé et termes sont apparus.

À l'étranger, sur l'histoire de la formation de la terminologie astronomique, comme indiqué précédemment, les travaux d'Ellen R.N. Le catalogue des termes astronomiques de Byzance, élaboré par l'historien des sciences O. Neugebauer, constitue une nouvelle page dans l'étude de l'astronomie de la période classique. O. Eggen et Paluske-Borel ont étudié l'émergence et la formation des noms d'étoiles dans les langues européennes, et leurs travaux sont les travaux de recherche les plus importants dans le cadre du problème étudié.

La terminologie astronomique ouzbèke, en tant qu'une des couches du vocabulaire de la langue ouzbèke, a ses racines dans les temps anciens [88, 15]. Les termes astronomiques ouzbeks ont commencé à prendre forme à l'époque du calife Mamun (812-813) et ont trouvé leur développement ultérieur dans les traités d'Abumahmud Hajendi (mort vers 1000), Abu Raykhon Beruni (973-1048), Ibn Sino (980- 1037), Qutbiddin Shirazi (1236-1311), Kazi-Zade Rumi (1360-1429), Alouddin Kushchi (mort vers 1430) et enfin dans les ouvrages astronomiques du grand éducateur du peuple tadjik, Ahmad Donish (1827-1897).

À cet égard, il est important de souligner l'introduction par l'auteur de l'étude d'un nouveau concept d'astrolinguistique. L'auteur de l'ouvrage insiste précisément sur ce terme, destiné à servir de « jonction » entre l'astrologie et la linguistique, c'est-à-dire en utilisant des méthodes linguistiques pour décrire et expliquer la signification des noms du ciel étoilé, où l'on peut également proposer en outre une « étymologie astrologique », une « phonosémantique astrologique », etc. L'astrolinguistique est un nouveau domaine de la linguistique et, étant à l'intersection de l'astrologie et de la linguistique, elle est de nature interdisciplinaire. L'objet de l'astrolinguistique est la relation entre le langage et l'astrologie. Le sujet de l'astrolinguistique concerne les lois du langage naturel qui constituent ou devraient constituer la base des textes astrologiques et de la terminologie astrologique, qui déterminent en grande partie à la fois leur création et leur application dans la pratique astrologique. Le but de l'astrolinguistique est de considérer les réfractions du langage naturel (ses normes et modèles) qui surviennent lorsqu'il s'approche de la pratique astrologique et ces transformations qui surviennent lorsqu'il « passe par le prisme astrologique ». La nécessité d'utiliser le terme proposé est causée par un besoin perçu pour nous dans le cadre de l'accomplissement de nos tâches professionnelles. À cet égard, il est également important de noter que le nom de soi est peut-être le principal critère d'institutionnalisation de la science. Les aspects cognitifs et sociaux étant interconnectés, l'émergence d'institutions de tout domaine scientifique (un système de normes qui déterminent les activités de structures scientifiques spécifiques dans le cadre desquelles s'effectue le développement de ce domaine) et d'institutions (« manuels » - manuels de littérature didactique) nécessite l'unification de l'appareil catégoriel, dans la composition duquel se trouve avant tout le nom de cette branche scientifique. Un dérivé relativement de celui-ci est le nom de la spécialité, du département, du manuel, etc., qui déterminent ensemble le processus de transformation d'un domaine scientifique en discipline scientifique. Une discipline scientifique acquiert un statut civil lorsqu'elle est « reconnue » par la « science générique » et les « collègues » de la « famille disciplinaire », lorsque cette « reconnaissance » prend une réelle forme sous la forme d'une formation systématique de professionnels spécialistes « étroits », financement constant de la recherche scientifique dans le cadre d'un domaine institutionnellement fixé et, enfin, sous forme de « reconnaissance » de cette discipline par les représentants de la « communauté scientifique générale ». Dans ce cas, nous parlons de la transition d'un nom propre en un nom officiel - le « nom » d'une discipline scientifique et

éducative donnée, sous laquelle elle est « incluse » dans les documents réglementaires officiels. L'astrologique est un phénomène peu étudié, ou plutôt inconnu. En fait, une étude linguistique sérieuse des astronymes ne fait que commencer. Du matériel astronomique a été collecté, des problèmes ont été décrits et des méthodes pour une étude plus approfondie de l'astronomie ont été décrites. Cependant, les connaissances astronomiques réelles des linguistes sont limitées, ce qui affecte négativement leur étude des noms d'espace. Seule la collaboration de l'astronomie et de la linguistique, la combinaison des connaissances astronomiques et linguistiques, contribuera au succès de l'étude des astronomes.

Déjà à partir du terme lui-même, il ressort clairement qu'il est lié à la fois à l'astrologie et à la linguistique. À la lumière de cette étude, ce concept devient particulièrement pertinent, puisque le travail est consacré à l'étude de la terminologie du zodiaque et est réalisé exclusivement à l'intersection d'astrologie et de linguistique. Il convient cependant de souligner que l'existence du concept d'astrologique est importante pour pénétrer dans la structure interne du matériau étudié. L'introduction de ce terme est toujours nécessaire et pertinente car dans des études similaires ultérieures à différents niveaux, l'étude de couches variables du vocabulaire astrologique sera réalisée dans le cadre d'une discipline scientifique spécifique déjà existante - cela simplifiera considérablement le travail et réduire le temps précieux des chercheurs, car les descriptions de termes spécifiques à l'industrie dans le contexte du vocabulaire astrologique, effectuées auparavant, appartenaient à la recherche générale dans le courant dominant de la linguistique historique et typologique comparée. En conséquence, toute une discipline scientifique, d'abord esquissée seulement dans ses grandes lignes, schématiquement sous une forme générale, est présentée comme une nouvelle position théorique à inclure ultérieurement dans la gradation existante des disciplines scientifiques philologiques. L'orientation scientifique et linguistique proposée vise à analyser et comparer la signification phonétique, étymologique, sémantique et cognitive du vocabulaire du domaine de l'astrologie, de l'astronomie, de la cosmologie, à la fois entre différentes langues modernes et entre langues à différentes périodes de temps. Par conséquent, cette nouvelle direction est étroitement liée aux problèmes étudiés dans le cadre de la linguistique historique comparée et comparée.

Littérature:

1. Акуленко, В.В. Интернациональные элементы в лексике и терминологии. / В. В. Акуленко. - Х: Выс. школа, 1980. – 208 с.

2. Алексеева, Л.М. Проблемы термина и терминообразования / Л. М. Алексеева. – Пермь: Изд-во Пермского ун-та, 1998. – 120 с.
3. Апресян Ю. Д. Язык. Семиотика. Культура. Интегральное описание языка и системная лексикография / Ю. Апресян. – М., –767 с.
4. Виноградов В. В. Избранные труды. Лексикология и лексикография. – М.: Наука, 1977. – 312 с.
5. Рустамова Ф. Истоки и пути формирования терминосистем //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2023. – Т. 28. – №. 28.
6. Ostonovich, Bobokalonov Odilshoh, and Rustamova Feruzabonu Ilkhomovna. "American Journal of Science and Learning for Development." (2023).
7. Rustamova F. TERMIN VA ZODIAK TERMINI TUSHUNCHALARINING TA'RIFI. Евразийский журнал академических исследований. 2023 Apr 29;3(4 Part 4):258-61.
8. Ostonovich, B. O., & Ilkhomovna, R. F. (2023). Discourse Analysis of the French Terminosphere of Astronyms. AMERICAN JOURNAL OF SCIENCE AND LEARNING FOR DEVELOPMENT, 2(5), 80-84.
9. Рустамова, Ф. (2021). O'ZBEK VA FRANSUZ XALQ ERTAKLARIDA OBRAZ VA RAMZLARNING VOQEALANISHI. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz), 8(8)..
10. Рустамова, Ф. (2022). Vocabulary of the modern French language and its reflection in modern fiction. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz), 13(13).
8. Рустамова, Ф. (2021). ПОНЯТИЕ ТЕРМИНА В ЯЗЫКЕ. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz), 8(8).
9. Рустамова, Ф. И. (2022). ПОНЯТИЕ ДИСКУРСИВНОГО АНАЛИЗА АСТРОНОМИЧЕСКИХ И КОСМОЛОГИЧЕСКИХ СЛОВ. Educational Research in Universal Sciences, 1(7), 278-281.
10. Ilkhomovna, Rustamova Feruzabonu. "ORIGIN OF ABBREVIATION OF CELESTIAL BODIES IN FRENCH AND UZBEK LANGUAGES." JOURNAL OF EDUCATION, ETHICS AND VALUE 2, no. 12 (2023): 73-77.

